

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Grupo de Estudos de Direito Desportivo

COVID-19 e o futebol feminino no Brasil

Reflexões a partir do repasse das verbas oriundas da Confederação Brasileira de Futebol

Alice Maria Salvatore Barbin Laurindo

A situação atual da pandemia de COVID-19, descrita pela Organização Mundial de Saúde como Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional (“PHEIC”), trouxe inegáveis impactos ao futebol, havendo a paralisação dos campeonatos e a diminuição das fontes de renda das entidades de prática desportiva. Tal cenário trouxe reflexos à remuneração dos atletas, sendo frequentes na mídia especializada informações acerca de acordos coletivos, de reduções salariais e de suspensões de contrato no futebol masculino. Já no âmbito do futebol feminino, em que pese a menor divulgação do tema, foram comunicadas no primeiro semestre deste ano notícias a respeito da destinação das verbas repassadas pela Confederação Brasileira de Futebol (“CBF”) a título de auxílio emergencial aos clubes das séries A1 e A2 do Campeonato Feminino, suscitando discussões a respeito do que pode ser feito pela modalidade durante e após a crise ora vivida.

Dessa forma, sem a pretensão de esgotar o tema, este artigo fará considerações a respeito do referido repasse, iniciando-se pela exposição da forma pela qual foi realizado e dos problemas que o sucederam. Em sequência, serão apontadas algumas medidas que podem ser adotadas pelas atletas em razão da alocação equivocada dos valores pelos clubes, destacando-se o papel da Comissão de Ética da CBF e da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (“CNRD”), órgãos judicantes associativos relacionados à “Família CBF”. Por fim, serão apontadas possíveis reflexões decorrentes desse cenário.

- Do repasse da CBF

É certo que a atual crise impactou o mercado desportivo como um todo. No entanto, conforme posicionamento oficial da FIFPro, organização que se propõe a representar os jogadores de futebol a nível internacional, a tendência é que a pandemia ressalte as desigualdades já existentes, de modo que poderá significar algo próximo a uma “ameaça existencial” para o futebol feminino¹. Justifica-se, então, a necessidade de medidas específicas para a modalidade em meio a esse cenário.

Ciente disso, a CBF anunciou, em 06 de abril de 2020, que destinaria às entidades de prática desportiva que atuam no Campeonato Brasileiro Feminino o valor equivalente a duas folhas salariais médias de cada divisão². Assim, os dezesseis clubes da Série A1 e os

¹ FIFPro. **COVID-19: IMPLICATIONS FOR PROFESSIONAL WOMEN’S FOOTBALL**. 16 de abril de 2020. Disponível em < <https://www.fifpro.org/media/zp3izxhc/fifpro-wf-covid19-new.pdf> >.

² Assessoria da CBF. **CBF anuncia medidas de apoio financeiro aos clubes e federações**. 06 de abril de 2020. Disponível em < <https://www.cbf.com.br/a-cbf/informes/index/cbf-anuncia-medidas-de-apoio-financeiro-aos-clubes-e-federacoes> >.

trinta e seis clubes Série A2 receberam, respectivamente, o montante de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Depreende-se do contexto em que a medida foi aplicada, em especial pelo cálculo realizado para que se chegasse a tais valores, que essas verbas deveriam ser destinadas à remuneração das atletas pelos meses de abril e maio de 2020. No entanto, não foram impostas pela CBF condições ao repasse, tampouco exigidas contrapartidas. Com efeito, ao que tudo indica, foi fornecido apenas recibo genérico, em que constava o recebimento de valores a título de “apoio financeiro emergencial excepcional concedido em razão da pandemia COVID-19”³.

Ocorre, porém, que foi relatada alocação diversa do valor transferido pela CBF, sendo possível concluir que algumas atletas não receberam nenhum percentual do repasse efetuado. Outras, por sua vez, foram informadas de forma unilateral por seus clubes, por meio de mensagens de *WhatsApp*, que receberiam apenas uma parte desse montante. Nesse sentido, convém apontar que determinadas entidades de prática desportiva sequer pagaram ao elenco a integralidade do valor prometido, que já seria inferior ao esperado.

O problema torna-se ainda mais complexo ao se constatar a disparidade de condições entre as jogadoras que integram o elenco dos cinquenta e dois clubes beneficiados, havendo as que possuem contrato de trabalho profissional, as que possuem contrato escrito não profissional e as que possuem mero termo federativo, que pode ou não prever o pagamento de ajuda de custo. Ademais, há entidades de prática desportiva que pagam remuneração mensal fixa, seja a título de salário ou não, bem como agremiações que realizam pagamentos apenas em razão de partidas disputadas ou, ainda, de vitórias.

As atletas gozam, pois, de diferentes níveis de proteção, de modo que muitas agremiações se valeram dessa fragilidade até mesmo para realizar dispensa sem justa causa e sem nenhuma indenização. Nesse sentido, destaca-se que, para atletas não profissionais, a desvinculação aos clubes é livre, devendo a entidade de prática desportiva observar apenas as Normas de Conduta a que aderiram⁴.

Ainda, alguns clubes entenderam não ser devido nenhum valor ao seu elenco, tendo em vista a ausência de partidas disputadas nesse período. Não obstante, houve quem defendeu

³ CANHEDO, Ana; OLIVEIRA, Maurício. **Das ameaças a atletas à verba da CBF retida: pandemia escancara amadorismo do futebol feminino**. 14 de abril de 2020. Disponível em <https://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-feminino/noticia/das-ameacas-a-atletas-a-verba-da-cbf-retida-pandemia-escancara-amadorismo-do-futebol-feminino.ghtml?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_content=Esporte&utm_campaign=globoesportecom>.

⁴ Vide artigo 29 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol – Edição 2020.

que o valor seria guardado para custear despesas com os jogos que ainda seriam disputados. Aponte-se que o argumento causa estranheza à luz da ajuda de custo que já é oferecida pela CBF aos clubes em cada partida, havendo inclusive o custeio de passagens, de alimentação e de hospedagem⁵.

Após a divulgação pela mídia de tal cenário, a CBF informou estar em contato com os clubes, buscando solucionar a situação internamente. Questiona-se, porém, a efetividade dessa postura, sendo indispensável indagar o que pode ser feito pelas atletas diante da utilização dada pelos clubes aos valores recebidos da entidade de administração do desporto.

- Das medidas que podem ser adotadas pelas atletas

Noticiou-se que algumas atletas formularam denúncia à Comissão de Ética da CBF, prevista no artigo 87 do Estatuto da CBF e também denominada de Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, tendo por objeto o suposto desvio por seus clubes da destinação do repasse efetuado pela entidade de administração nacional do futebol. Nesse sentido, destaca-se a disposição do artigo 2º, VI do Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro, que estabelece como preceito norteador que a gestão da modalidade siga “padrões elevados de profissionalismo, transparência, planejamento, probidade, eficiência e participação social”.

Esclareça-se que é possível a qualquer pessoa “de alguma forma envolvida com o futebol” realizar Notícia de Infração Ética, hipótese em que será preservada sua identidade⁶. A medida é interessante, sendo certo que a Comissão de Ética parece ser órgão subutilizado pelas partes que atuam no futebol brasileiro. No entanto, deve-se ter clareza quanto aos seus possíveis resultados.

De plano, destaca-se que o autor da denúncia não será parte em eventual procedimento que venha a ser instaurado, cabendo-lhe apenas acompanhar o status de seu relato. Com efeito, o presidente da Comissão de Ética poderá receber ou rejeitar a denúncia, a depender do seu entendimento quanto aos indícios de infração⁷. No caso de recebimento, o caso será analisado pela Câmara de Investigação e, em sequência, pela Câmara de Julgamento⁸, ambas integrantes do supramencionado órgão.

Ademais, caso seja constatada infração ética, a consequência direta não será a condenação do infrator ao pagamento do valor devido às atletas, mas sim a aplicação de

⁵ Vide artigos. 23-25 do Regulamento Específico da Competição – Campeonato Brasileiro Série A1 2020 e artigos 19-21 do Regulamento Específico da Competição – Campeonato Brasileiro Série A2 2020.

⁶ Mais informações em <http://eticadofutebolbrasileiro.com.br/sobre>.

⁷ Vide artigo 41, I do Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro – Edição 2018.

⁸ Vide artigo 42 Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro Edição 2018.

sanções ao clube e/ou a seus dirigentes. De qualquer forma, esse resultado não deve ser subestimado, destacando-se que a Comissão de Ética pode impor as sanções de advertência, de multa, de prestação de trabalho comunitário, de demissão por justa causa, de suspensão por até 10 (dez) anos, de proibição de acesso aos estádios por até 10 (dez) anos, de proibição de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol por até 10 (dez) anos e, até, de banimento⁹. Tais penalidades, aponte-se, poderiam induzir os clubes a quitar seus débitos com o elenco.

Todavia, caso o intuito da jogadora seja receber os valores a que tenha direito, hipótese que dependerá do respaldo jurídico que goze junto a seu clube, um caminho interessante é a instauração de representação administrativa junto à CNRD. Nesse contexto, poderá ser extremamente útil a disposição do artigo 64 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol – edição 2020 (“RNRTAF”). Tal dispositivo, como é notório no âmbito do direito desportivo, estabelece a obrigação associativa de os clubes cumprirem tempestivamente com as obrigações financeiras assumidas mediante instrumento escrito perante atletas, técnicos e outros clubes, sob pena da imposição das sanções previstas no Regulamento da CNRD.

É importante ressaltar que dificilmente será possível demonstrar que o repasse em si constitui obrigação financeira assumida pelo clube perante as atletas, sobretudo em razão do fato de que, conforme já exposto, não foi imposta nenhuma contrapartida pela CBF. Assim, a princípio, conclui-se que somente nas agremiações em que houve declaração por mensagem a respeito do compromisso de destinar percentual do repasse às jogadoras é que o desvio da destinação constituirá violação ao artigo 64 do RNRTAF.

No entanto, no caso de eventual constatação pela Comissão de Ética da alocação indevida desse recurso, a depender da redação da decisão, haverá o reconhecimento de obrigação financeira, consubstanciada em documento escrito, do clube ao seu elenco. Aventa-se, assim, a possibilidade de utilização da própria decisão mencionada como fundamento para violação do artigo 64 do RNRTAF.

De qualquer forma, deve-se ressaltar que a não utilização dessa verba para a remuneração das atletas constituirá agravante a eventual violação do artigo 64 do RNRTAF que seja comprovada através de outro instrumento. Isto é, se a entidade de prática desportiva estiver inadimplente com qualquer obrigação financeira assumida perante a atleta, seja através de contrato de trabalho, de contrato de imagem, de termo federativo, de outro

⁹ Vide artigo 21 do Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro – edição 2018.

documento escrito ou de equivalente, como inclusive as já mencionadas mensagens de WhatsApp, poderá ser instaurada representação administrativa perante CNRD. Nesse caso, a destinação dada ao repasse da CBF deverá ser considerada no momento de aplicação da sanção.

Ressalte-se que, diante de possível infração a algum dispositivo do RNRTAF, é possível também que a própria CBF encaminhe relatório com descrição breve à CNRD, instaurando-se, assim, procedimento sancionador¹⁰. Tal atuação da entidade de administração do futebol poderá ser realizada de ofício ou através de denúncia por escrito, o que é alternativa interessante para jogadoras que não queiram litigar diretamente com seus times.

Ainda, a depender da relação contratual que haja entre a atleta e seu clube, é certo que lhe será possível buscar respaldo jurídico junto à jurisdição estatal, seja perante a Justiça do Trabalho ou perante a Justiça Comum. De rigor ressaltar, porém, que caso não haja nenhuma obrigação financeira assumida por escrito pela entidade de prática desportiva, será assaz difícil que se garanta alguma proteção jurídica à jogadora.

- Das possíveis reflexões suscitadas por esse cenário

O cenário relatado evidencia diversos problemas da modalidade que estavam, até então, mais ou menos escamoteados. Suscitam-se, assim, diversas reflexões, de modo que o que será realizado aqui é tão somente a breve menção a algumas delas. Com efeito, conforme alertado pela FIFPro, a atual pandemia parece agravar as desigualdades já existentes no futebol, destacando-se, na análise ora efetuada, as diversas condições contratuais experimentados pelas atletas de futebol feminino no Brasil.

Observa-se, então, que o nível de proteção gozado pelas atletas é diverso a depender da relação contratual que possuam com seus clubes, podendo inclusive ser inexistente¹¹. Afinal, é forçoso concluir que aquelas que não gozam de contrato escrito se encontram desamparadas. Ademais, é importante que se questione em certos casos a inexistência de remuneração fixa mensal, o que se mostrou deveras prejudicial ao sustento das jogadoras no atual contexto de paralisação das competições.

Ganha força, então, a defesa da profissionalização das atletas. Afinal, por meio de um contrato especial de trabalho desportivo, garantem-se às jogadoras inúmeras proteções, como, por exemplo, o direito ao salário mensal e a seus reflexos, bem como o direito à cláusula

¹⁰ Vide artigo 13 do Regulamento da CNRD – edição 2020.

¹¹ Nesse sentido, constata-se a importância de realizar estudos que identifiquem a situação contratual atual do futebol feminino brasileiro, até como forma de apontar possíveis medidas de aprimoramento.

indenizatória desportiva no caso de rescisão antecipada pelo clube. Ademais, seria possível a inclusão das atletas profissionais no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, disciplinado pela Medida Provisória 936/2020. Destaca-se, inclusive, que tal medida já foi utilizada por clubes cujo elenco é profissional, como é o caso do América Futebol Clube¹².

Não obstante, o imbrólio da destinação do repasse realizado pela CBF também evidencia a necessidade de que sejam formulados meios para garantir a proteção jurídica das atletas no caso de violação a seus direitos. Tal fenômeno, inclusive, é apontado pela FIFPro em relatório sobre o futebol feminino disponibilizado no primeiro semestre deste ano como um dos doze pilares para o estabelecimento de um padrão mínimo de direitos trabalhistas na modalidade¹³.

Destaca-se, então, o papel que a CNRD, como órgão julgante do futebol associativo nacional, poderá ter nesse processo, seja através de procedimentos ordinários ou sancionadores. No entanto, não se pode olvidar que foi possível constatar na situação ora em análise o receio que as atletas têm em litigar com seus clubes, o que se agravou pelo fato de que algumas das jogadoras que questionaram a questão do repasse foram dispensadas. Sugere-se, então, a utilização, em casos como esse, da mediação, seja como técnica ou como procedimento¹⁴.

- Conclusões

A atual pandemia afetou o futebol como um todo. No entanto, constata-se que o impacto não foi o mesmo para todos os que participam desse esporte, evidenciando-se, assim, as desigualdades já existentes. Nesse contexto, destaca-se o repasse realizado pela CBF às entidades de prática desportiva que disputam a Série A1 e a Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Em que pese o acerto da medida, a inexistência de exigência de contrapartida ou de condições específicas para sua concessão propiciou a muitos clubes a destinação de tais

¹² PEREIRA, Lara; KAIZER, Túlio. **Elenco do América terá licença remunerada a partir de segunda; feminino e base terão contratos suspensos.** 02 de maio de 2020. Disponível em <https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/america-mg/2020/05/02/noticia_america_mg,3846383/elenco-do-america-tera-licenca-remunerada-a-partir-de-segunda-feminin.shtml>.

¹³ FIFPro. **RAISING OUR GAME: WOMEN'S FOOTBALL REPORT 2020.** 30 de abril de 2020. Disponível em <https://www.fifpro.org/media/vd1pbtbj/fifpro-womens-report_eng-lowres.pdf>.

¹⁴ BARRACCO, Roberto de Palma. Uma Questão de Diálogo: A Mediação no Esporte. In. DELBIN, Gustavo Normaton; OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo (coord.). **Revista Brasileira de Direito Desportivo.** Ano XVIII – n°31/2019, pp. 362-373.

valores a outros fins, deixando muitas atletas desamparadas em meio à atual pandemia. Soma-se a esse problema o fato de que as jogadoras que deveriam ter sido beneficiadas possuem condições contratuais díspares, gozando, pois, de diferentes níveis de proteção.

Uma medida possível a ser adotada diante de tal cenário é a formulação de denúncia perante a Comissão de Ética da CBF. Através de tal órgão, será possível a imposição de sanções ao clube e/ou a seus dirigentes, o que não pode ser subestimado. No entanto, tal procedimento não garantirá o recebimento pelas atletas da remuneração que lhes é devida.

Caso o clube tenha descumprido alguma obrigação financeira assumida por escrito perante seu elenco, uma saída possível será a propositura de Representação Administrativa perante a CNRD, com base no descumprimento do artigo 64 do RNRTAF. Nesse caso, ainda que o desvio da destinação do repasse realizado pela CBF não constitua a violação em si, poderá ser considerado como agravante, influenciando, pois, na determinação da pena a ser imposta.

No entanto, tal cenário evidencia algumas dificuldades da modalidade que não devem ser escamoteadas. Dentre essas, destaca-se a disparidade da situação contratual das atletas do futebol feminino brasileiro, reforçando a tese pela necessidade de profissionalização. É importante, ainda, que se discuta a forma de remuneração dos elencos de futebol feminino, presando-se pela previsão de remuneração mensal fixa. Não obstante, deve-se reconhecer necessidade de garantir a proteção jurídica das atletas no caso de violação de seus direitos, seja através da formulação de novos meios ou através da utilização adequada e criativa dos já existentes.

- Bibliografia:

Assessoria da CBF. **CBF anuncia medidas de apoio financeiro aos clubes e federações.** 06 de abril de 2020. Disponível em < <https://www.cbf.com.br/a-cbf/informes/index/cbf-anuncia-medidas-de-apoio-financeiro-aos-clubes-e-federacoes>>.

BARRACCO, Roberto de Palma. Uma Questão de Diálogo: A Mediação no Esporte. In. DELBIN, Gustavo Normaton; OLIVEIRA, Leonardo Andreotti Paulo (coord.). **Revista Brasileira de Direito Desportivo.** Ano XVIII – nº31/2019, pp. 362-373.

CANHEDO, Ana; OLIVEIRA, Maurício. **Das ameaças a atletas à verba da CBF retida: pandemia escancara amorismo do futebol feminino.** 14 de abril de 2020. Disponível em < https://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-feminino/noticia/das-ameacas-a-atletas-a-verba-da-cbf-retida-pandemia-escancara-amorismo-do-futebol-feminino.ghtml?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_content=Esporte&utm_campaign=globoesportecom>.

FIFPRO. **COVID-19: IMPLICATIONS FOR PROFESSIONAL WOMEN'S FOOTBALL.** 16 de abril de 2020. Disponível em < <https://www.fifpro.org/media/zp3izxhc/fifpro-wf-covid19-new.pdf>>.

FIFPRO. **RAISING OUR GAME: WOMEN'S FOOTBALL REPORT 2020.** 30 de abril de 2020. Disponível em < https://www.fifpro.org/media/vd1pbtbj/fifpro-womens-report_eng-lowres.pdf>.

LAURINDO, Alice. **Análise dos impactos jurídicos por trás do tema da profissionalização do futebol feminino.** Disponível em < <https://leiemcampo.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Alice-Laurindo-Profissionalizac%CC%A7a%CC%83o-do-Futebol-Feminino.pdf>>.

MENDONÇA, Renata. **CBF não fiscaliza, e jogadoras ficam sem salário mesmo com ajuda aos clubes.** 20 de abril de 2020. Disponível em < <https://dibradoras.blogosfera.uol.com.br/2020/04/20/cbf-nao-fiscaliza-e-jogadoras-ficam-sem-salario-mesmo-com-ajuda-aos-clubes/>>.

MENDONÇA, Renata. **Mesmo com ajuda da CBF, clubes negam a jogadoras ajuda de custo de R\$ 500,00.** 27 de abril de 2020. Disponível em < <https://dibradoras.blogosfera.uol.com.br/2020/04/27/mesmo-com-ajuda-da-cbf-clubes-negam-a-jogadoras-ajuda-de-custo-de-r500/>>.

PEREIRA, Lara; KAIZER, Túlio. **Elenco do América terá licença remunerada a partir de segunda; feminino e base terão contratos suspensos.** 02 de maio de 2020. Disponível em <

https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/america-mg/2020/05/02/noticia_america_mg,3846383/elenco-do-america-tera-licenca-remunerada-a-partir-de-segunda-feminin.shtml>.

RODRIGUES, Bruno; RICHMOND, Klaus. **Atletas denunciam clubes à CBF por falta de socorro ao futebol feminino**. 09 de maio de 2020. Disponível em <<http://www.diariodecuiaba.com.br/esportes/atletas-denunciam-clubes-a-cbf-por-falta-de-socorro-ao-futebol-feminino/531392>>.